

COVID-19 БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОНАЛАРДАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОКЛАРНИНГ АҲВОЛИНИ БАҲОЛАШ

1. Хамидова Феруза Каримовна

2. Эргашева Юлдуз Султоновна

Абу Али Ибн Сино номидаги Бухоро Давлат Тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7625499>

Долзарблиги: COVID-19нинг ҳомиладорлик даврида кечиши ҳақида маълумотлар кам бўлсада, яқин кунларгача олимларнинг кузатишлари хулосасига кўра, ҳомиладорликнинг охириги муддатларида ушбу касалликнинг оғир кечуви ва янги туғилган чақалоқ учун хавф омили кам даражада эканлиги айтилган эди. Янги туғилган чақалоқларда вирус аниқланиш ҳолатлари ҳам кам учраган.

Ҳозирги кунга қадар COVID-19 билан неонатал инфицирланиш ҳолатлари янги туғилган чақалоқнинг бемор онаси ва бошқа болани парвариш қилувчи шахслар билан контактда бўлганлиги туфайли кузатиляпти деб ҳисобланган. АҚШнинг (CDC, 2020) касалликларни бошқаруви ва профилактикаси маркази томонидан ҳам SARS-CoV-2нинг онадан ҳомилага юқиш хавфи эҳтимоли жуда паст эканлигини таъкидлаган эди. Аммо илмий изланишлар (100 000 ҳомиладор аёлни уз ичига олган) натижаси SARS-CoV-2нинг онадан ҳомилага вертикал трансмиссия мумкин эканлигини кўрсатди. COVID-19 позитив ҳолда туғилган чақалоқлар 5,3%ни ташкил этди[8].

Перинотал асоратлар ичида энг кўп ҳомиланинг дисстрес синдроми учраган ва 26,5-30,0%ни ташкил этган. Ундан ташқари туғилгандаги камвазнлик(25,0%), чақалоқлар асфиксияси(1,4%) ҳолатлари ҳам тез тез кузатилган бўлиб чақалоқларнинг интенсив терапия бўлимларига ётқизилиши 43%, перинатал ўлим эса 0,35-2,2%ни ташкил этган.

Изланишнинг мақсади: COVID-19 билан касалланган ҳомиладор аёллардан туғилган чақалоқларнинг ҳолатини таҳлил қилиш

Материал ва усуллар: COVID-19 билан касалланган ҳомиладор аёллардан туғилган чақалоқларнинг ҳолатини таҳлил қилиш мақсадида Бухоро вилояти Когон туман тиббиёт бирлашмасига қарашли “COVID госпитали”да COVID-19 билан касалланган ва 2021 йил июл-сентябр ойларида даволанган ҳомиладор аёллардан туғилган 153 нафар чақалоқлар кузатувга олинди. Ушбу беморларнинг касаллик тарихлари таҳлил қилинди.

Статистик таҳлиллар аъъанавий математик вариацион қаторлар ва Т студент усулидан фойдаланиб амалга оширилди. Маълумотлар Statistica for Windows дастурида таҳлил қилинди.

Натижа ва муҳокамалар: Олинган материалларни ўрганиш ва таҳлил қилиш, ушбу даврда 153 нафар янги туғилган чақалоқ COVID-19 билан зарарланган онадан туғилганлигини кўрсатди. Улардан 5 нафари вафот этган. Неонатал ўлимнинг сабаблари оғир неонатал асфиксия (1), хомила ичи инфекцияси (1) ва морфофункционал етилмаганлик (3). 153 нафар тирик туғилган чақалоқларнинг 52 % уғил болалар ва 48 % қиз болалар ташкил килди. Кузатилган 153 нафар туғруқдан 43 нафари муддатидан олдинги туғруқлар бўлиб, бу 28 %ни ташкил қилади. Бу курсаткич регионнинг ўрта статистик курсаткичларидан 4,2 баробар кўп эканлиги аниқланди. Шунини кўрсатиш керакки, кузатувдаги гуруҳда 108 нафари вақтидаги туғруқлар, 2 нафари муддатидан ўтган туғруқлар ҳисобланади.

Қайд этиш жоизки, “COVID госпитал”да кузатув ўтказилаётган даврда янги туғилган чақалоқларнинг 18 фоизи кам вазли, 72 фоизи нормал вазли бўлган.

Янги туғилган чақалоқларнинг ҳолатини Апгар шкаласи бўйича таҳлил қилганда : 86 нафар (56%) янги туғилган чақалоқ асфиксия белгиларисиз, 62 нафар (41%) ўртача оғирликдаги асфиксия билан туғилган, колган 5 (3%) нафари оғир асфиксия деб баҳоланган.

1 жадвал.

COVID-19 БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОНАЛАРДАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ТАШХИСИ

Ташхис	Абс.	%
Соғлом чақалоқлар	86	56,2
Туғруқ асфиксияси	14	9,1
Нафас бузилиш синдроми (СДР)	18	11,7
ХИИ- туғма пневмония	4	2,6
Морфофункционал етилмаганлик	26	16,9
Церебрал ишемия	2	1,3
МНС нинг перинатал зарарланиши	3	1,9

Ўрганилган даврда COVID-19 билан касалланган оналардан туғилган янги туғилган чақалоқларнинг ташхиси куйидагича таксимланди: 86 нафар (56,2%) янги туғилган чақалоқ соғлом бўлган, 14 нафар (9,1%) тугруқ асфиксияси ташхиси кўйилган, 26 нафар (17%) морфофункционал етилмаганлик , 18 нафар (11,7%) нафас олиш бузилиш ва 4 нафари (2,6%) ХИИ-туғма пневмония, 5 нафари (3,2%) янги туғилган чақалоқларда марказий асаб тизимининг перинатал шикастланиши ташхиси кўйилган. (1-жадвал).

Хулоса: Шундай қилиб, COVID-19 билан касалланган оналардан туғилган чақалоқлар бўйича статистик маълумотларнинг тахлили шуни кўрсатадики, эрта гестацион муддатларда туғилишлар сони кўпайган, бундан ташқари кузатилаётган гуруҳда туғма асфиксия ва морфофункционал етилмаганлик ташхиси кўйилган янги туғилган чақалоқлар сони ошган.

References:

1. Breslin N, Baptiste C, Gyamfi-Bannerman C, et al. COVID-19 infection among asymptomatic and symptomatic pregnant women: Two weeks of confirmed presentations to an affiliated pair of New York City hospitals. Am J ObstetGynecol MFM 2020.
2. Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Version 12: RCOG, 14.10.2020. 77 p.